

ANÁLISE DO IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM UMA PIZZARIA

Maria Ivanete R. B. da Silva¹ e Paulo Cristiano de Oliveira²

¹Fatec – Zona Leste, Brasil, maria.silva299@fatec.sp.gov.br

²Fatec – Zona Leste, Brasil, paulo.oliveira@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo geral do artigo é analisar o impacto nos processos de gestão de uma pizzaria através da implantação de um sistema integrado de gestão (ERP). O método de pesquisa empregado foi o de pesquisa exploratória, a metodologia utilizada neste artigo se desenvolveu através de livros, revistas e artigos. Por se tratar de um estudo de caso foi realizado uma visita técnica e entrevista na organização, coleta de dados dos processos, em que foi analisado para identificar os possíveis problemas de gestão. O principal ponto forte da empresa é possuir sede própria, seguida pelo preço praticado que é menor que o da concorrência, seus pontos fracos são a falta de controle financeiro, administrativo e de estoque. Com a implantação do sistema ERP e sua correta utilização, os problemas serão sanados e a empresa poderá, com certeza, planejar seu crescimento. Podemos constatar que existem sistemas adequados para todo tipo e porte de empresa, assim, no mercado de trabalho, poderemos através das ferramentas de gestão, identificar problemas e, através de pesquisas, escolher e testar o melhor sistema para a melhorar a situação e ampliar as possibilidades para a empresa, onde estivermos atuando, possa crescer com planejamento, tornando a organização mais competitiva.

Palavras-chave. *Sistemas de Gestão, ERP, Competitividade.*

ABSTRACT. The general objective of the article is to study the relevance of Management Systems to solve the challenges of small business. The research method used was exploratory research, the methodology used in this article was developed through books, magazines and articles. As this is a case study, a technical visit and interview were carried out at the organization, data collection of the processes, in which it was analyzed to identify possible management problems. The company's main strength is having its own headquarters, followed by the price charged which is lower than the competition, its weak points are the lack of financial, administrative and stock control. With the implementation of the ERP system and its correct use, the problems will be solved and the company will certainly be able to plan its growth. We can see that there are adequate systems for every type and size of company, so in the job market, we can, through management tools, identify problems and, through research, choose and test the best system to improve the situation and expand possibilities for the company, wherever we are operating, can grow with planning, making the organization more competitive.

Keywords. *Management Systems, ERP, Competitiveness.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, as empresas têm apresentado cada vez mais conectividade seja de forma externa ou interna. A exigência do mercado competitivo, dinâmico e principalmente globalizado motiva as empresas a operarem com um sistema de informação eficiente, garantindo níveis mais elevados de produtividade e eficácia. Segundo Laudon e Laudon (2010), os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) compartilham um mesmo banco de dados, onde os dados são coletados a partir de diferentes módulos e dos departamentos da organização, desde as áreas de manufatura, produção, vendas, marketing, contabilidade, finanças e recursos humanos. Entre os principais benefícios do ERP destaca-se o de oferecer uma solução única e completa para a organização, possibilitando a automação e a melhoria dos processos empresariais. Além disso, são de fácil customização, ajudam a reduzir os custos gerais e, portanto, aumentam a lucratividade da empresa, aumentam a agilidade das operações, são de fácil uso, ajudam a reduzir os custos com TI, oferecem dados globais em uma mesma base e oferecem informações dos resultados obtidos para todos os colaboradores (SACCOL, 2003).

A empresa objeto do estudo é uma pizzaria familiar que tem problemas na sua gestão de estoque e financeira, pois seus gestores realizam suas compras de abastecimento sem planejamento e não possuem distinção entre as receitas, custos e lucros gerados pelo negócio. Este trabalho se justifica, pois pode ser relevante para as pequenas empresas familiares porque costumam enfrentar dificuldade em administrar e controlar suas finanças e estoques. Considera-se como problema desse estudo, a dificuldade em gerenciar as finanças da empresa distinguindo-as das despesas pessoais dos sócios e dificuldade em prever a demanda para melhorar a gestão do estoque. Portanto, tem-se a pergunta ao problema de pesquisa “É possível melhorar os processos de gestão da empresa com a implantação de um software gerencial?”. O objetivo deste artigo é analisar o impacto nos processos de gestão de uma pizzaria através da implantação de um sistema integrado de gestão (ERP).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os sistemas de informação (SI) em uma organização transformam dados em informações relevantes, que serão utilizadas pelas pessoas, gerando por sua vez, fluxos de trabalho, auxiliando e facilitando o processo de gestão. O SI é definido por Batista (2006) como todo e qualquer sistema que possui dados ou informações de entrada que tenham por fim gerar informações de saída para suprir determinadas necessidades. Esse sistema trabalha dados para produzir informações que devem ser apresentadas em forma, prazo e conteúdo adequados ao usuário.

O sistema de informação gerencial dá suporte às funções de planejamento, organização e controle de uma empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil para a tomada de decisão.

2.2 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (ERP)

Conforme Zwicker e Souza (2011), os ERP (Enterprise Resource Planning) surgiram nos anos 90 como sistemas de informação integrados para apoiar as operações comerciais. O sistema integrado possibilitou a redução de custos e a diferenciação de serviços e produtos, num cenário de grande competitividade.

Com os sistemas integrados de gestão os processos de vários departamentos são interligados como: controle de produção, logística, suprimentos, finanças, vendas, recursos humanos. Conforme Santos (2013), em sistema ERP a integração visa a ligação dos vários setores da organização.

Os sistemas ERP são softwares que possibilitam a integração entre os processos produtivos. Além das funções departamentais e possibilitam uma integração entre todas as atividades desenvolvidas pela empresa, desde os processos que antecedem os pedidos de compra, logística de entrega, vendas e pós-vendas, incluindo suporte aos clientes (OLIVEIRA, 2012).

O ERP é um pacote de software que é adquirido pronto pelas empresas para o uso. A empresa que o adquire tem que se adaptar às funcionalidades que aquele ERP disponibiliza, mas, também é comum a empresa solicitar customizações para adaptar o ERP ao seu negócio. Essas customizações podem ser tratadas como melhorias que podem ser disponibilizados depois para todos os clientes do ERP, ou que sirvam apenas para a determinada empresa a qual está solicitando a customização. Neste caso, o custo dessa implantação dessa nova funcionalidade é cobrado da empresa que solicita a customização (CAIÇARA JUNIOR, 2012).

2.3 BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS (ERP) PARA AS EMPRESAS

Santos e Rodrigues (2017) listam vários benefícios promovidos pelo sistema integrado. Ele promove a melhoria do desempenho das atividades, reduzem custos, duplicidades, desburocratiza os processos internos, acaba com conflitos entre os sistemas, pois é estabelecida uma única estrutura para a gestão, ligada às estratégias e objetivos corporativos.

Entre os principais benefícios do ERP destaca-se o de oferecer uma solução única e completa para a organização, possibilitando a automação e a melhoria dos processos empresariais. Além disso, são de fácil customização, ajudam a reduzir os custos gerais e, portanto, aumentam a lucratividade da empresa, aumentam a agilidade das operações, são de fácil uso, ajudam a reduzir os custos com TI, oferecem dados globais em uma mesma base e oferecem informações dos resultados obtidos para todos os colaboradores (SACCOL, 2003).

Outra vantagem que o sistema de ERP proporciona é a disponibilização de informações de forma remota, ou seja, qualquer colaborador pode acessar o banco dados de qualquer lugar.

2.4 IMPACTOS E MUDANÇAS NAS EMPRESAS COM A IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS (ERP)

Segundo Caiçara Junior (2008), a implantação do Sistema ERP gera um grande impacto em todos os setores de uma organização, por isso, precisa ser uma ação simultânea e que envolva todos os níveis hierárquicos (tanto operacional quanto a gerência). Apesar das facilidades trazidas pela tecnologia, a equipe gestora deverá se atentar ao acesso à informação e seus desdobramentos. Além disso, fatores humanos podem influenciar diretamente nos resultados esperados com implantação do sistema ERP (Mendes, Escrivão Filho, 2002; Sammon; Adam, 2010).

O sistema ERP possibilita que a organização tenha uma visão ampla de todas as áreas do negócio. Assim, decisões mais assertivas e estratégicas podem ser tomadas com mais agilidade e direcionamento, além de contribuir na redução de tempo e custos gastos durante os processos.

Para a utilização do sistema ERP, são necessárias algumas mudanças na estrutura organizacional das empresas. Conforme Saccol et al. (2011), esta ideia se reforça pelo fato da implantação do ERP estar relacionada com outras mudanças como a instalação de novos computadores, assim como o uso contínuo da informática por pessoas que não tinham esse acesso, inclusive no nível operacional. Estas mudanças foram associadas com a melhora na qualidade das informações disponíveis, parte pela unificação das informações que evitaram contradições de dados.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa empregado foi o de pesquisa exploratória, a metodologia utilizada neste artigo se desenvolveu através de livros, revistas e artigos. Por se tratar de um estudo de caso foi realizada uma visita técnica e entrevista na organização, coleta de dados dos processos, em que foi analisado para identificar os problemas de gestão.

Conforme Gil (2008), objetivo da pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas.

As pesquisas qualitativas caracterizam-se pelo compromisso com a compreensão de aspectos específicos dos contextos sociais/culturais dos fenômenos estudados, sempre com a intenção de promover a expansão do conhecimento, especialmente na área de ciências sociais (LIMA; RAMOS; PAULA, 2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa objeto de estudo para diagnóstico é uma pizzaria, classificada como microempresa. A equipe de trabalho é formada por cinco pessoas, sendo a proprietária que fica na gerência, e seus dois filhos, um ocupa a função de pizzaiolo, e o outro tem a função de ajudante geral e uma filha que fica no atendimento ao cliente e um entregador trabalha apenas nos finais de semana. A empresa está situada próxima ao centro de Itaquera Zona Leste da capital de São Paulo em prédio próprio, tem um faturamento médio de R\$30.000,00 mensal.

- Missão: Servir a pizza com o melhor preço da região, atendendo todos os clientes com qualidade e agilidade.
- Visão: Ser a melhor pizzaria da região, mantendo o melhor preço, melhor atendimento e proporcionando crescimento para seus colaboradores e para a região.
- Valores: Honrar e respeitar a comunidade, fornecedores, clientes e colaboradores, fortalecendo sempre o relacionamento ético e transparente.

4.1. CONTEXTO INVESTIGADO

4.1.1. A OFERTA

A base para todas as pizzas é a massa, onde se utiliza os mesmos ingredientes e medidas, assim, uma receita rende 90 massas que podem ser ofertadas com qualquer tipo de recheio. Para os mais de 30 sabores ofertados por este estabelecimento, o molho e o queijo do tipo muçarela também são básicos para praticamente todos, mas além destes são utilizados outros 20 tipos de ingredientes. O forno é aquecido à lenha e assa até 4 pizzas a cada 10 minutos. A forma correta para realizar uma precificação justa é conhecer os custos fixos, os custos variáveis de forma separada para a massa e para cada recheio, depois dividir o total do custo fixo pela quantidade de pizzas produzidas e somar ao resultado da divisão do custo variável por unidade produzida, obtendo o custo unitário, então somar o valor da margem de lucro desejada, sem se esquecer de pesquisar os valores praticados pela concorrência, a fim de praticar um preço justo para o mercado.

Neste caso, a concorrência na proximidade pratica um valor médio de R\$40,00 por pizza, e o estabelecimento estudado utiliza o método citado para precificação e pratica um preço médio de R\$30,00. A distribuição é feita através de retirada pelo cliente no balcão e entregas em domicílio.

A divulgação é feita através de redes sociais, distribuição de folders cardápio e a própria fachada do estabelecimento. As promoções são por fidelização juntando tickets nas embalagens de acondicionamento para entrega e promoções semanais nas redes sociais.

4.1.2. O MERCADO

O mercado atendido é composto na maioria por famílias de baixa e média renda, moradores da região do estabelecimento, num raio aproximado de 3 km. Os produtos devem chegar ao cliente assados ao ponto, quente e com entregas rápidas. A faixa de preço praticada está dentro da média dos concorrentes regionais. A forma de distribuição mais solicitada pelos clientes é a entrega domiciliar. A forma de divulgação mais eficaz tem sido as redes sociais, inclusive com ferramentas de controle desse resultado.

4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

4.2.1. PROCESSO ATUAL PARA GESTÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES

A empresa não possui controle de clientes, nem de fornecedores, nem de estoque. A empresa apenas segue o fluxo, abre no horário, recebe pedidos por telefone ou WhatsApp, encaminha o pedido para a cozinha, o pizzaiolo prepara o pedido, envia para o balcão que embala o pedido e passa para o entregador, este define o seu roteiro e sai com as entregas, volta com o valor da entrega recebido ou processado, no caso de cartão e o processo se repete até o final do expediente.

Como não há um planejamento ou controle, no momento que a proprietária abre o estabelecimento ela verifica o estoque e se percebe a falta de algum produto, sai, geralmente inúmeras vezes, para se dirigir ao fornecedor, e compra as faltas, após o encerramento das atividades, fecha o caixa, apenas retirando o dinheiro, sem contabilizar, registrar ou controlar a quantidade e tipo de produtos vendidos, a quantidade e distâncias de viagens realizadas para entrega, o fechamento do caixa é somente a

retirada da fêria diária, que será utilizada para pagar os custos da empresa e da empresária, repor o estoque e também eventualidades.

4.2.2. PROBLEMAS PARA GESTÃO

Os problemas podem ser descritos como:

- Não há controle de estoque, durante o expediente a empresária sai e vai ao fornecedor (único fornecedor o atacarejo mais próximo), compra o produto que falta, quantas vezes forem verificadas uma falta diariamente, o critério para compra é o preço.
- Não há controle de clientes, não há uma medição da quantidade e tipo de produto vendido por períodos, nem diário, nem semanal, nem mensal etc.
- Não há controle de fluxo de caixa, os valores faturados diariamente são enviados para a conta corrente e posteriormente, este valor, é utilizado para pagar as contas do estabelecimento e da proprietária.
- Não há softwares gerenciais utilizados pela empresa, o que dificulta a gestão e impossibilita qualquer controle seja de estoque, de produção, de entregas e de pessoal.

4.3. SOLUÇÃO EM SOFTWARE

Considerando os problemas apresentados pela empresa em estudo, propomos como solução de problemas de gestão um sistema ERP, com foco no controle de finanças e de estoque.

Conta Azul é um sistema de baixo custo na sua versão básica e oferece o necessário para controle financeiro, fluxo de caixa, controle de estoque, controle de vendas e importação bancária, por ter as funcionalidades mais necessárias para o momento da empresa e ter um custo mensal que causa baixo impacto financeiro no caixa da empresa, com a vantagem de oferecer controle que, a curto e médio prazo, gerará economia para a empresa, foi o sistema escolhido.

4.4.FLUXOGRAMA

FIGURA 1 – Fluxograma

FONTE: Elaborado pelos autores (2020)

Com a implantação do sistema ERP, após o treinamento do usuário, a primeira mudança é lançar todos os itens do estoque no sistema e adotar a prática de lançar diariamente todas as vendas, recebimentos e pagamentos. Com estas ações, o sistema fornecerá relatórios diários de fluxo de caixa, dos produtos mais e menos vendidos por dia da semana e de faltas no estoque. Com o auxílio dos relatórios, a proprietária terá informações suficientes para determinar um único dia da semana em que realizará as compras para reposição do estoque semanal, sugerimos as segundas feiras por ser o dia de menor movimento no estabelecimento, com esta ação, será possível economizar tempo e combustível com as idas ao fornecedor e agilidade na produção com a disponibilidade de estoque para a produção semanal e ainda manter um estoque enxuto com matérias primas sempre frescas.

4.5. MODIFICAÇÕES CULTURAIS

Mudança da visão de gestão: a mudança deve começar com os donos da empresa. Eles devem aprender a separar o dinheiro da empresa das despesas familiares. A sugestão é que a proprietária faça um levantamento de suas despesas particulares e determine um pró-labore para suprir seu sustento, todo o faturamento deve ser lançado no sistema como verba da empresa, assim haverá um maior controle financeiro e, com isso, a possibilidade de planejar o crescimento. Os colaboradores não oferecem muita resistência a mudanças, estão habituados a acatarem as decisões empresariais, no caso de alimentar o sistema, fica a cargo da proprietária, que é responsável pelo caixa, controle de estoque e compras.

4.6. SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS

- Controle de estoque: alimentando o sistema com o inventário do estoque existente, serão verificadas as faltas e com a sua reposição, será possível estabelecer um dia de compras e, acompanhando o relatório gerado pelo sistema, será possível manter o estoque sempre com os produtos necessários economizando tempo e combustível com idas diárias ao supermercado, e também economizar dinheiro com as compras, já que, em posse do relatório, será possível comprar as quantidades realmente utilizadas para a produção, sem contar com sobras (excessos) ou falta de um item qualquer no momento do preparo (faltas).
- Controle de clientes: alimentando o sistema com um cadastro de clientes, ao atender o cliente cadastrado será possível incluir no cadastro as preferências, a periodicidade de pedidos, o ticket médio, entre outras informações que são úteis para personalizar o atendimento, manter estoque e funcionários para atendimento e entrega suficientes para aumentar a satisfação do cliente.
- Controle de fluxo de caixa: estabelecendo um pró-labore para a proprietária e alimentando o sistema com todas as entradas e saídas, ficará bem clara a capacidade financeira da empresa para investimentos futuros de curto, médio e longo prazo, como por exemplo: comprar novos equipamentos, reforma estrutural ou contratação de novos funcionários.

4.7. SUGESTÃO DE DASHBOARD

A partir da implantação do sistema também se poderá alimentá-lo, a cada operação de entrada e saída com informações por cliente e por data, como sabor de pizza, valor do pedido, quantidade e tipo de bebida, por exemplo, gerará um dashboard, com valores reais, que facilitarão a tomada de decisão por incluir ou retirar um sabor do cardápio, criar um “combo promocional” para incrementar as vendas, dias que necessitam de um expediente estendido ou contratação de funcionários ou entregadores freelancers, auxiliando na excelência do atendimento e, principalmente no planejamento de crescimento da empresa.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do artigo foi alcançado, ou seja, analisado o impacto nos processos de gestão de uma pizzaria através da implantação de um sistema integrado de gestão (ERP). O principal ponto forte da empresa é possuir sede própria, seguida pelo preço praticado que é menor que o da concorrência, seus pontos fracos são a falta de controle financeiro, administrativo e de estoque. Com a implantação do sistema ERP e sua correta utilização, os problemas serão sanados e a empresa poderá, com certeza, planejar seu crescimento.

O projeto procurou mostrar que independentemente do tamanho da empresa, é necessário ter o controle dos custos, despesas, entradas, saídas, estoques, horários e estratégias de marketing e administrativas. Percebemos ainda que, mesmo sendo uma pequena empresa familiar, é necessário contar com o suporte de um sistema, porque além de aumentar o controle, fornece informações (relatórios) em tempo real que auxiliam não só na tomada de decisões sobre mudanças de estratégias, mas também as informações necessárias para o planejamento de onde a empresa quer chegar, em quanto tempo e de que maneira. Um sistema adequado, apesar de representar um custo inicial, pode ajudar a aumentar o faturamento e, com ele, os lucros, pois otimizando o estoque se consegue grande economia, conhecendo o movimento diário do estabelecimento é possível trabalhar com funcionários freelancers reduzindo custos que, em muitos casos, são úteis em apenas dias específicos, oferece a possibilidade de criar promoções que alavanquem as vendas e incrementem o faturamento.

Podemos constatar que existem sistemas adequados para todo tipo e porte de empresa, assim, no mercado de trabalho, poderemos através das ferramentas de gestão, identificar problemas e, através de pesquisas, escolher e testar o melhor sistema para a melhorar a situação e ampliar as possibilidades para a empresa, onde estivermos atuando, possa crescer com planejamento, tornando a organização além de competitiva, um empreendimento de valor para sócios, fornecedores, clientes, colaboradores e para a comunidade.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, E. O. **O uso consciente da tecnologia para o gerenciamento**. São Paulo: Saraiva, 2006
- CAIÇARA JUNIOR, C. (2012) **Sistemas Integrados de Gestão ERP: uma abordagem gerencial**. 4. ed. Curitiba: IBPEX DIALÓGICA.
- CAIÇARA JUNIOR, C. **Sistemas integrados de gestão ERP: uma abordagem gerencial**. 3. ed. Curitiba: IbpeX, 2008.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de informações gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- LIMA, V. M. R.; RAMOS, M. G.; PAULA, M. C. **Métodos de análise em pesquisa qualitativa: Releituras atuais**. ediPUCRS, 2019.
- MENDES, J. V.; ESCRIVÃO FILHO, E. **Sistemas Integrados de Gestão ERP em Pequenas Empresas: Um Confronto entre o Referencial Teórico e a Prática Empresarial**. Gestão e Produção. São Carlos, v.9, n.3, p. 277-296, 2002
- OLIVEIRA, L.S.; HATAKEYAMA, K. **Um estudo sobre a implantação de sistemas ERP: pesquisa**

realizada em grandes empresas industriais. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012

SACCOL, A. Z. **Um olhar crítico sobre modismos em tecnologia da informação: analisando o discurso de vendedores de pacotes ERP.** In: SACCOL, A. Z.; SOUZA, C. A. (Orgs.). Sistemas ERP no Brasil: teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2003. p.324-347

SACCOL, A.Z.; MACADAR, M.A.; SOARES, R.O. **Mudanças organizacionais e sistemas ERP.** In: SOUZA, C.A.; SACCOL, A.Z. (org.). Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): Teória e Casos. São Paulo: Atlas, 2011.

SANTOS, A. A. **ERP e Sistemas de Informações Gerenciais.** São Paulo: Editora Atlas, 2013.

SANTOS, J. V. M.; RODRIGUES, W. A. **A Eficácia dos Sistemas Integrados e o Desempenho Organizacional.** Revista Terceiro Setor & Gestão-UNG-Ser, v. 11, n. 1, p. 118-131, 2017.

ZWICKER, R.; SOUZA, C.A. **Sistemas ERP: Conceituação, ciclo de vida e estudos de casos comparados.** In: SOUZA, C.A.; SACCOL, A.Z. (org.). Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning): Teoria e Casos. São Paulo: Atlas, 2011.